

Revisión de la teoría de Boehmians

P. K. Banerji and Deshna Loonker

(Dedicated to Professor Shyam Lal Kalla in occasion of his 76 years)

Department of Mathematics
Faculty of Science, J. N. V. University
JODHPUR - 342 005, INDIA
banerjipk@yahoo.com; deshnap@yahoo.com

Recibido: 5-10-2013 Aceptado: 29-10-2013

Resumen

Este artículo está organizado en dos secciones seguidas de una lista de artículos seleccionados de los autores. Probablemente este es el primer intento de escribir con todo detalle acerca de los operadores de Boehmians y J. Mikusinski junto con las contribuciones de varios matemáticos respecto a Bohemians. La teoría de distribuciones de Schwartz fue desarrollada para dar un soporte y fundamentos matemáticos comprensibles en la generalización de las propiedades de la función delta de Dirac. A partir del trabajo de Sobolev y Schwartz, se hicieron intentos para generalizar el concepto de distribuciones. Colombeau construyó una nueva algebra diferenciable de funciones generalizadas conteniendo el espacio de distribución, en el cual el producto puede ser definido. El concepto de Boehmians, la más reciente generalización de la teoría de distribuciones de Schwartz, esta motivada por los operadores regulares introducidos y por Boehme. Boehme no adoptó el nombre de Teoría de Bohemians, sino J. Mikusinski y P. Mikusiński fueron inspirados para desarrollar la Teoría de Boehme, que posiblemente adopto el nombre de Boehmians.

Palabras clave: Calculo operacional, operaciones de Mikusinski, funciones generalizadas, distriubuciones de Schwartz, aproximaciones secuencial y funcional, Bohemian, espacio de Boehmian, Bohemian inteprable, boehmian ajustado, ultra Boehmian

Boehmians revisited

Abstract

This article is organized in two sections followed by a list of selected research articles of the authors. Presumably this is the first attempt to write every major and minor details about Boehmians and J. Mikusinski operators under one cover together with major contributions of various mathematicians with regard to Boehmians. The theory of Schwartz distributions was developed in order to give a concrete and comprehensible mathematical foundation for generalizing the properties of Dirac δ - function. Starting from the work of Sobolev and Schwartz, attempts were made to generalize the concept of distributions. Colombeau constructed a new differentiable algebra of generalized functions containing the space of distribution, in which product can be defined. The concept of Boehmians, one of the youngest generalization of Schwartz theory of distributions, is motivated by the regular operators introduced by Boehme. Boehme did not, himself, coined the name, the Bohemian, rather J. Mikusiński and P. Mikusiński were inspired to develop the theory of Boehme, which possibly (the conjecture) coined the name Boehmian.

Key words: Operational calculus, Mikusiński operators, generalized functions, Schwartz distributions, sequential and functional approaches, Bohemian, Bohemian space, integrable Bohemian, tempered Boehmians, ultraBoehmian.